

MENGENAL DAERAH-DAERAH KINGDOM TUMBUH-TUMBUHAN

Ibrahim Fauzi^{1)*}, Amanda Hafizah¹⁾, Al Afriati Aini Sakira¹⁾, Faadiyah Rahma Alimin¹⁾, Salsabila¹⁾, Povy Haifa Azaria¹⁾, Yolanda Amelia Putri¹⁾

¹⁾Departemen Biologi, Fakultas MIPA, Universitas Andalas, Kampus UNAND Limau Manis, Padang.

*Koresponden: ibrahimfauzi2001@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini membahas distribusi geografis flora berdasarkan klasifikasi fitogeografi dengan fokus pada Kingdom Holarktis, salah satu dari enam kingdom tumbuhan dunia. Studi ini dilakukan melalui pencocokan peta persebaran kingdom tumbuhan dengan atlas dunia guna mengidentifikasi subkingdom dan persebarannya di berbagai negara. Hasil praktikum menunjukkan bahwa Kingdom Holarktis terbagi menjadi sebelas subkingdom yang mencakup wilayah Artik hingga Pasifik selatan di Amerika Utara. Setiap subkingdom memiliki karakteristik flora endemik yang khas, seperti *Ranunculus* sp. di Artik dan *Prunus serrulata* di Asia Timur. Beberapa negara seperti Amerika Serikat, Kanada, dan Rusia memiliki lebih dari satu subkingdom, mencerminkan keanekaragaman hayati yang tinggi. Kajian ini menegaskan pentingnya pelestarian lingkungan karena banyak spesies endemik yang rentan terhadap perubahan iklim dan aktivitas manusia. Dengan pendekatan geografi tumbuhan, penelitian ini memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang pola persebaran flora global serta urgensi konservasi keanekaragaman hayati.

Kata kunci: fitogeografi, kingdom Holarktis, flora endemik, subkingdom, keanekaragaman hayati, konservasi.

PENDAHULUAN

Di dunia ilmu pengetahuan tumbuhan dan hewan merupakan salah satu kajian dalam bidang ilmu biologi. Namun dalam bidang ilmu geografi, tumbuhan dan hewan dikaji berdasarkan agihan di bumi, sejarah perkembangan tumbuhan dan hewan (evolusi, mutasi, dan modifikasi), faktor lokasi bagi tumbuhan dan hewan dan kaitannya dengan kehidupan manusia. Oleh karena itu setidaknya diperlukan batasan kajian dalam geografi tumbuhan dan hewan agar kajian fokus serta berdasarkan kajian geografi (Vilhena & Antonelli, 2014).

Fitogeografi atau geografi tumbuhan merupakan suatu bidang ilmu yang mencakup persebaran geografi, habitat, sejarah serta faktor-faktor biologi yang terlibat dalam kehidupan tumbuhan tersebut. Untuk mempelajarinya diperlukan pengetahuan tentang tumbuhan yang bersangkutan baik yang ada seka-rang maupun yang telah punah, keadaan fisik dan geografi, morfologi tumbuhan itu sendiri yang

dihubungkan dengan daerah persebarannya, dan mengkorelasikannya dengan evolusi persebarannya berdasarkan sejarah waktu geologinya (Getis & Fellman, 2019).

Pada fitogeografi daerah persebaran atau agihan dari tumbuhan ini dibagi menjadi enam kingdom salah satunya adalah kingdom Holarktis. Daerah holarktis didalamnya tidak hanya terdapat zona dingin dan beriklim sedang di belahan bumi Selatan tapi juga bagian dari zona subtropik. Kingdom holarktis memiliki wilayah yang cukup jauh satu sama lain, namun memiliki banyak genera yang sama dan tumbuhan endemik yang sama. Oleh karena itu, dalam hal kekayaan floranya kingdom ini jauh lebih miskin diantara kingdom lainnya (Takhtajan, 2016).

Kingdom holarktis adalah kerajaan terbesar dari semua kerajaan floristik dan menempati lebih dari setengah dunia terestrial. Kingdom Holarktis mencakup wilayah tumbuhan yang berada pada garis lintang tertinggi di dunia,

yang terdiri dari tundra, hingga wilayah tepi laut di Amerika Serikat dan Eropa Utara. Wilayahnya meliputi wilayah tundra Arktis, hingga wilayah tepi laut di Amerika Serikat dan Eropa Utara. Spesies tumbuhan ini ditemukan di berbagai ekosistem di alam Holarctic, termasuk tundra

METODOLOGI

Alat dan Bahan

Adapun alat dan bahan yang diperlukan untuk menunjang praktikum ini diantaranya peta daerah kingdom tumbuh-tumbuhan yang berfungsi sebagai pedoman dan pembanding untuk menentukan subkingdom pada masing masing daerah persebaran, selanjutnya yaitu peta dunia (atlas) edisi terbaru yang berfungsi juga sebagai pedoman dan pembanding untuk menentukan subkingdom pada masing masing daerah persebaran, yang terakhir yaitu alat tulis yang berfungsi sebagai penanda/*mark* persebaran subkingdom.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Setelah dilakukan praktikum didapatkan hasil bahwa daerah holarctics terdiri dari 11 subkingdom yang mana masing-masing kingdom ini terdiri dari negara-negara yang tersebar diberbagai daerah didunia. Daerah kingdom holarctics terbagi menjadi 11 subkingdom yang tersebar dari artik hingga pasifik selatan diantaranya Artik, Siberia Barat, Siberia Timur, Daerah Mediterania, Kepulauan Makronesia, Asia Barat dan Tengah, Asia Timur (Sino-

Arktik, hutan boreal, padang rumput beriklim sedang, dan hutan beriklim sedang yang didominasi oleh pepohonan gugur. Distribusi spesies ini dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti garis lintang, geografi lokal, dan sejarah glasial (Polunin, 2014).

Cara Kerja

Adapun cara kerja pada praktikum kali ini diantaranya yang pertama adalah menyandingkan peta (atlas) yang dibawa dengan peta sebaran kingdom tumbuhan sedemikian rupa sehingga bisa dibandingkan antara keduanya dengan seksama, selanjutnya perhatikan pembagian kingdom tumbuhan pada peta pertama dan hitung ada berapa subkingdom yang dilewati pada persebaran negara hingga subkingdom ke-43.

Setelah data didapatkan kemudian data dirangkum negara mana yang dilewati oleh lebih dari satu kingdom, adakah negara yang berada lebih dari satu subkingdom, serta tuliskan pendapat mengenai pembagian kingdom tumbuhan tersebut.

Japanis), Atlantik Utara di daerah Utara Amerika, Pasifik Utara di daerah Utara Amerika Atlantik Selatan di bagian Utara Amerika Pasifik selatan di bagian Utara Amerika. Terdapat negara yang memiliki lebih dari 1 sub-kingdom pada persebaran daerah tumbuhan diantaranya USA/Amerika serikat, Kanada, Meksiko, Denmark, Rusia, Palestina, Suriah, dan Lebanon. Begitu juga dengan tanaman yang terdapat pada subkingdom ini terdapat beberapa tanaman yang endemiknya sama dengan subkingdom lainnya pada kingdom Holarctic.

No.	Subkingdom	Negara	Tanaman endemik
1.	Artik	Kanada, Amerika Serikat (Alaska), Rusia, Norwegia, Finlandia, Swedia, Irlandia	<i>Ranunculus</i> sp. ; <i>Papaver Lugustifolium</i> ; <i>Colabanthus qurtensis</i>
2.	Siberia Barat	Rusia bagian barat (Sungai op), pegunungan ural	<i>Tilia cordata</i>
3.	Siberia Timur	Rusia bagian timur (Danau Boyle)	<i>Alnus hirsuta</i> ; <i>Prunus sibirica</i>
4.	Daerah Mediterania	Spanyol, Maroko, Italia, Solvenia, Montenegro, Albania, Yunani, Turki, Siptus, Suriah, Lebanon, Palestina, Mesir, Libya	<i>Populus alba</i>
5.	Kepulauan Makronesia	Kepulauan Azores, Kepulauan Medeira, Kepulauan Saivage, Kepulauan Canary dan Kepulauan Tanjung Verde	<i>Anenion fanini</i>
6.	Asia Barat dan Tengah	Kazakistan, Kyrgistan, Tajikistan, Turkmenistan, Uzbekistan, Arab Saudi, Armenia, Azerbaijan, Balain, Gergia, Kuwait, Oman, Qatar, UEA, Yaman, Palestina, Irak, Lebanon, Turki, Suriah, Yordania, Iran, Sipros	<i>Silene tianschanica</i>
7.	Asia Timur (Sino-Japanis)	Korea Selatan, Korea Utara, sebagian Tiongkok, Jepang, Macau, Taiwan, Hongkong dan Mongolia	<i>Salix gracilistyla</i> ; <i>Prunus serrulata</i> ; <i>Eucommia ulmoides</i> div. ; <i>Camptotheca acuminata</i> Decne; <i>Camellia japonica</i> L.; <i>Adonis ramosa</i> Franch
8.	Atlantik Utara di daerah Utara Amerika	Sebagian Kanada, USA, Meksiko, Denmark	<i>Ables balsamea</i> (L.); <i>Panax quinaquefolius</i>
9.	Pasifik Utara di daerah Utara Amerika	Alaska sebagian USA, Kanada, Meksiko	<i>Rubus parviflorus</i> Nutt; <i>Festuca rubra</i> L.; <i>Rubus spectabilis</i> Pursh
10.	Atlantik Selatan di bagian Utara Amerika	Sebagian Kanada, USA, Meksiko, Denmark	<i>Ables balsamea</i> (L.); <i>Panax quinaquefolius</i> ;
11.	Pasifik selatan di bagian Utara Amerika	Alaska, Sebagian USA, Kanada, Meksiko	<i>Rubus Parviflorus</i> Nutt; <i>Festuca rubra</i> L. ; <i>Rubus spectabilis</i> Pursh

Pembahasan

Kingdom Holarctic terdiri dari Eurasia dan Amerika Utara, yang pada dasarnya merupakan massa yang berdekatan sejak Zaman Eosen (55,8 juta hingga 33,9 juta tahun yang

lalu). Selat Bering yang sempit, antara Siberia dan Alaska, baru ada sejak akhir zaman Pleistosen (sekitar 11.700 tahun yang lalu). Tidak mengherankan jika perbedaan flora di kedua

benua ini kecil. Famili seperti Betulaceae (birch), Brassicaceae (juga disebut Cruciferae), Primulaceae (primrose), Saxifragaceae (saxifrage), Rosaceae (mawar), Ranunculaceae (buttercup), dan Apiaceae (juga disebut Umbelliferae) tersebar di zona beriklim sedang di Amerika Serikat belahan bumi utara. Arktik dan wilayah subarktik merupakan zona tundra boreal, terbentang dari Spitsbergen (sebuah pulau di Samudra Arktik di sebelah utara Norwegia) di sekitar pantai Samudra Arktik melalui Siberia dan Arktik Amerika Utara hingga Greenland. Tumbuhan berbunga di wilayah ini miskin keanekaragamannya, namun kriptogam daerah ini lebih beragam (Slik, 2016). Wilayah Rusia adalah negara terluas di dunia, dengan beragam ekosistem termasuk gurun kutub, tundra, hutan, padang rumput, dan subtropis. Hutan Rusia mencakup 22% sumber daya hutan dunia, dan negara ini adalah rumah bagi beragam spesies tumbuhan dan hewan. Namun, beberapa ekosistem, seperti tundra, taiga, stepa, dan hutan tua, Rusia adalah rumah bagi sekitar 12.500 spesies tumbuhan berpembuluh. Ini termasuk berbagai macam pohon, bunga, dan semak yang tumbuh subur di berbagai wilayah di negara ini. Dari hutan Siberia yang indah hingga padang rumput pegunungan Alpen yang menakjubkan di Kaukasus (Vahena, 2014). Wilayah Mediterania adalah zona curah hujan musim dingin di kerajaan Holarctic. Hal ini ditandai dengan tumbuhan sclerophyllous terutama dari jenis semak belukar yang dikenal sebagai maquis. Akan tetapi, hal ini sulit untuk didefinisikan, karena banyak dari karakteristik tumbuhannya (sekitar 250 genera) berpusat di sekitar tetapi tidak terbatas pada wilayah ini. Wilayah ini seluruhnya terbentang di sekitar Mediterania, dari Portugal hingga Suriah. Beberapa klasifikasi menempatkan Kepulauan Canary, yang memiliki bioma hutan hujan subtropis, di wilayah ini, tetapi Good mengkatégorikan pulau-pulau ini dengan kelompok pulau Atlantik timur lainnya wilayah Makaronesia terpisah, yang berisi sekitar 30 genera endemik (Ficetola, 2015).

Wilayah Asia Timur, atau Tiongkok-Jepang, yang memiliki sekitar 300 genera endemik, terbentang dari lereng Himalaya timur hingga Tiongkok timur laut dan Timur Jauh Rusia, termasuk Taiwan, Jepang, dan Pulau Sakhalin. Di wilayah ini, hutan hujan tropis di selatan menyatu dengan hutan gugur di utara. Famili tumbuhan yang bercirikan adalah Lauraceae (laurel), Magnoliaceae (magnolia), dan Theaceae (the). Terdapat banyak genera endemik; Berberis, Rhododendron, dan Juniperus merupakan genera pegunungan yang khas (Kraft, 2015). Wilayah Asia Barat dan Asia Tengah berpusat di padang pasir stepa di Asia Tengah dan Mongolia, zona bunga ini terdiri dari 200 atau lebih genera endemik dan membentang dari Kaukasus hingga Dataran Tinggi Tibet, dengan tumbuhan zona gersang dari famili Chenopodiaceae (kaki angsa) dan genera seperti *Salix* (willow), *Astragalus* (susu vetch), dan *Picea* (cemara). Wilayah Atlantik Utara di daerah Amerika Utara, vegetasi di sebelah timur Selat Bering, di kawasan Amerika Utara, sangat mirip dengan vegetasi di sebelah barat, di kawasan Eurosiberia, dengan sedikit variasi. Genera tumbuhan runjung *Tsuga* (hemlock), *Sequoia* (redwood), dan lainnya menggantikan spesies *Eurosiberia*, dan terdapat sembilan famili tumbuhan berbunga endemik. Good dan lainnya memisahkan bagian timur (Atlantik) dan barat (Pasifik) Amerika Utara menjadi wilayah yang berbeda, dengan 100 genera endemik di wilayah Atlantik dan 300 endemik di Pasifik, meskipun taksa endemik ini hanya mencakup sebagian kecil dari total flora (Antonelli, 2017). Daerah tundra di wilayah Atlantik Selatan mempunyai tutupan vegetasi yang berkesinambungan, dan banyak asosiasi tundra yang berbeda dapat dikenali. Di bagian yang lebih kering dan memiliki drainase yang lebih baik, heath tundra, yang terdiri dari hamparan lumut dan lumut dengan tanaman berbunga terisolasi, merupakan dominan. Di beberapa wilayah, terutama di sebelah barat Teluk Hudson, lingkungan serupa menghasilkan padang rumput tundra. Jika kelembapan lebih banyak, sedimen dan rerumputan menjadi penting dan membentuk tussock atau hillock

tundra, pohon willow dan pohon birch kerdil dapat ditemukan di antara masing-masing gundukan. Jenis tundra ini mencapai perkembangan terbesarnya di dataran pesisir utara Alaska (Kreft, 2020). Flora di Arktik Kanada dicirikan oleh keanekaragaman spesies yang rendah, endemisme yang rendah, dan resistensi yang tinggi terhadap spesies pendatang, yang disebabkan oleh glasiasi yang lebih baru, dibandingkan dengan kawasan Arktik lainnya, seperti tundra Siberia. Tepi selatan tundra Arktik Kanada dipenuhi oleh garis pohon arboreal – zona transisi hutan tundra Arktik. Catatan terkini telah mengidentifikasi sekitar 400 spesies tumbuhan berpembuluh di wilayah tersebut, yang terwakili dalam 42 famili dan 141 genera

tumbuhan. Dari sekitar 106 spesies tumbuhan vaskular endemik di wilayah tersebut, 34 spesies berbeda telah diidentifikasi di Kanada Utara bagian tengah, 20 di kawasan Teluk Hudson – Labrador, dan 28 di Pulau Ellesmere. Beberapa tumbuhan endemik, seperti rumput Yukon Whitlow (*Draba yukonensis*) dan selada batu utara Long (*Braya longyi*) menjadi terancam punah akibat aktivitas industri. Dalam ekspedisi tahun 2008 ke barat daya Pulau Victoria, tercatat 204 spesies tumbuhan berpembuluh dan lebih dari 800 spesies diidentifikasi di wilayah tersebut. Spesies invasif, seperti rumput biru Kentucky, anggrek, fescue merah, dan rami. (Museum Alam Kanada).

KESIMPULAN

Berdasarkan data yang disajikan, dapat disimpulkan bahwa distribusi tanaman endemik mencakup berbagai subkingdom yang tersebar di seluruh dunia, dari wilayah Arktik hingga Pasifik selatan di bagian Utara Amerika. Setiap wilayah memiliki karakteristik tanaman endemiknya sendiri, seperti *Ranunculus* sp., *Papaver lugustifolium*, dan *Colobanthus qurtensis* di wilayah Arktik; *Tilia cordata* di Siberia Barat; serta kombinasi unik dari *Salix gracilistyla*,

Prunus serrulata, dan *Eucommia ulmoides* di Asia Timur (Sino-Japanis). Keberadaan tanaman-tanaman ini tidak hanya mengindikasikan kekayaan biodiversitas lokal tetapi juga pentingnya pelestarian lingkungan untuk menjaga keberlanjutan spesies endemik tersebut. Studi ini menggarisbawahi pentingnya upaya konservasi di berbagai negara, mengingat tanaman endemik seringkali sensitif terhadap perubahan lingkungan dan aktivitas manusia.

DAFTAR PUSTAKA

- Antonelli, A., 2017. *Biogeografi: pendorong bioregionalisasi*, Nat, Eool, Evaluasi. 1, 1-2.
- EKSPLORASI BOTANIK PULAU VICTORIA, KEPULAUAN ARKTIK NUNAVUT CANADIAN” (PDF). Museum Alam Kanada. Diakses pada 13 Desember 2016.
- Ficetola, G.F., Mazel, F. & Thuiller, W., 2017. *Olobal determinan 200-Batas geografis*. Nat. ramah lingkungan. Berevolusi. 1, 1-7.
- Getis dan Fellman. 2019. *Introduction to Geography*. New York: The Mc Graw-Hill Companies, Inc.

- Kreft, H. & Jetz, W. A., 2020. *Framework for delineating biogeographical Regions based on species distributions*. *J. Biogeogr.* 37, 2029-2053.
- Li R., Kraft, N. J, Yang, J. & Wang, Y., 2015. *Penggambaran kawasan bunga yang berdasarkan informasi filogenetik dalam hotspot keanekaragaman hayati di Yunnan, Tiongkok*. *Sains. Ulangan* 5, 1-7.
- Vilhena, D. A. & Antonelli, A. A, 2014. *Network approach for identifying and delimiting biogeographical regions*. *Nat. Commun.* 6, 1–9.
- Polunin, N. 2014. *Pengantar Geografi Tumbuhan*. Universitas Gadjah Mada. Yogyakarta.
- Slik, JWF dkk., 2016. *Klasifikasi filogenetik daerah tropis dunia. Hutan. Proses. Natal Acad. Sains. USA* 115, 1837-1842.
- Takhtajan, A., 2016. *Floristic Regions of the World. (translated by T.J. Crovello & A. Cronquist)*. University of California Press, Berkeley. California.
- Vähena, D. A. & Antonelli, A., 2014. *A network approach for identifying and delimiting biogeographical regions*. *Nat. Commun*, 6, 1-9.